

NAVOIY VILOYATI SHAROITIDA TURLI ZOTDAGI QO‘YLAR QONINING BIOKIMYOVIY KO‘RSATKICHLARI

A.X.Xatamov¹, M.M.Xujanova²

¹q.x.f.d (PhD), katta ilmiy xodim, ²tayanch doktorant.
Qorako‘lchilik va cho‘l ekologiyasi ilmiy-tadqiqot instituti¹,
Chorvachilik va parrandachilik ilmiy-tadqiqot instituti²

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18942946>

***Annotatsiya.** Maqolada Navoiy viloyati sharoitida Mo‘g‘ulistondan keltirilib, iqlimlashtirilayotgan bayad zotli qo‘ylar hamda mahalliy sharoitda urchitiluvchi jaydari zotli qo‘ylarning qoni tarkibidagi umumiy oqsil, alaninamino transferaza, aspartatamino transferaza, xolesterin, glyukoza, siydik kislota kabi biokimyoviy ko‘rsatkichlar bo‘yicha olingan natijalar ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Olingan natijalar asosida iqlimlashtirilayotgan bayad zotli qo‘ylarning fiziologik holatidagi o‘zgarishlar tahlil qilingan.*

***Kalit so‘zlar:** qo‘y, bayad, jaydari, umumiy oqsil, alaninamino transferaza, aspartatamino transferaza, xolesterin, glyukoza, siydik kislota, fiziologik holat.*

Kirish. Milliy statistika qo‘mitasi ma‘lumotlariga ko‘ra, 2025-yilning 1-oktyabr holatiga O‘zbekiston aholisining soni 38069,1 ming kishini tashkil qiladi [6]. Aholi sonining ortib borishi ularning oziq-ovqat mahsulotlariga bo‘lgan talabini ham ortishiga olib keladi. Chorvachilik sohasida aholini sut va sut mahsulotlari hamda go‘sh va go‘sh mahsulotlarini ishlab chiqarishni taqazo etadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 17-iyuldagi PQ-225-son “Mo‘g‘ulistonga oliy darajadagi tashrif davomida qishloq xo‘jaligi va oziq-ovqat sohasida erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi qarorida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 24-25-iyun kunlari Mo‘g‘ulistonga davlat tashrifi davomida erishilgan kelishuvlar doirasida qishloq xo‘jaligida belgilangan vazifalarni amalga oshirilish uchun Mo‘g‘ulistondan O‘zbekistonga 100 ming bosh mayda shoxli mollarni olib kelish va mahalliy sharoitda naslchilik-seleksiya ishlari yordamida ko‘paytirish orqali ularning sonini 2029-yil yakuniga qadar 1 mln boshga yetkazish, O‘zbekiston va Mo‘g‘uliston o‘rtasida qishloq xo‘jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish sohasida tajriba almashish va mutaxassislar malakasini oshirishni yo‘lga qo‘yish vazifalari belgilangan.

Vazifalar ijrosini ta‘minlashda 81,0 ming bosh qo‘y va 19,0 ming bosh echki olib kelish rejalashtirilgan. Shundan, Buxoro viloyatiga 5,6; Jizzax 41,6; Navoiy 10,0; Surxondaryo 1,4; Samarqand 1,4; Qashqadaryo 10,0 va Toshkent 11,0 ming bosh bayad zotli qo‘ylar olib kelishi belgilangan.

Shuningdek, bayad zotli qo‘ylarning Respublikamiz sharoitiga moslashish jarayonida ularning fiziologik holatida ro‘y beradigan o‘zgarishlarni hisobga olish muhim ahamiyatga ega.

Adabiyotlar tahlili. Qo‘ylarning gematologik ko‘rsatkichlari yangi atrof-muhit sharoitlariga moslashish jarayonida o‘zgarishi mumkin. Bu o‘zgarishlar organizmning fiziologik tizimlarini qayta tiklash bilan bog‘liq va energiya talabining ortishi davrida (masalan, qish oylarida) yoki atrof-muhit patogenlarining mavsumiy o‘zgarishlariga javoban kislorod tashishni osonlashtirish uchun sodir bo‘lishi mumkin [3].

Qo‘ylarning moslashish davrida gematologik ko‘rsatkichlarining o‘zgarishiga quyidagi omillar ta‘sir qiladi: atrof-muhit-yozda yashil, ozuqaviy moddalarga boy o‘simliklar bilan oziqlanish ko‘rsatkichlarini oshiradi yoki stress-moslashish davridagi stress gormoni miqdorining ortishi gematologik ko‘rsatkichlarga ta‘sir qiladi [3].

Eritropoez jarayoni tufayli tog‘larda, balandliklarda urchitiluvchi qo‘ylarda qizil qon tanachalari sonining ko‘payishi odatiy fiziologik holat hisoblanadi. Bu balandlikda kislorod bilan to‘yinganlik darajasining pasayishi uchun kompensator mexanizm hisoblanadi [2].

Iqlimlashtirilayotgan hayvonlarning klinik ko‘rsatkichlarini yozib olish, shu bilan birga hayvonning bevosita yashash muhitida joyidagi iqlim ko‘rsatkichlarini ketma-ket ikki yil davomida, mavsumga qarab, kuniga uch-to‘rt marta o‘lchash tavsiya etiladi. Yozda klinik ko‘rsatkichlar erta tongda soat 6:00–7:00 da, ya‘ni qulay harorat hududida; kunduzi soat 14:00–15:00 da, ya‘ni issiq (stress) paytida; va kechqurun soat 19:00–20:00 da, havo haroratining yuqori darajada pasayganda o‘tkazilishi kerak [4].

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda bayad zotli qo‘ylarning Respublikamiz sharoitida moslashish jarayonida ularning mahsuldorlik va fiziologik ko‘rsatkichlarida ro‘y beradigan o‘zgarishlarni aniqlash asosida ushbu zotni kelgusida samarali urchitish yo‘nalishlari aniqlab olinadi. Natijada qo‘ychilikda go‘sht va jun ishlab chiqarish hajmining ortishiga, aholining oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash va sanoatni xom-ashyo bilan ta‘minlash imkoni yaratiladi.

Shu maqsadda bayad zotli qo‘ylarning Navoiy viloyati sharoitiga moslashish jarayonida ularda ro‘y berayotgan fiziologik o‘zgarishlar tahlil qilindi.

Tadqiqot usullari. Tadqiqotlar Navoiy viloyati, Konimex tumani, “Qorakul Uchtepa Sur” MChJ xo‘jaligida o‘tkazildi. Tadqiqot uchun 3 boshdan bayad va jaydari zotli qo‘ylar tanlab olindi.

Qon namunalari bo‘yin vena qon tomiridan olinib, Samarqand viloyati, Toyloq tumani Veterinariya ilmiy-tadqiqot instituti laboratoriyasida Semi-auto Chemistry Analyzer (KE-1904C, Rayto) (Xitoy) va DYMIND DH36 (3 DIFF) Avtomatik gematologiya analizatori (Xitoy) yordamida tahlil qilindi.

Tajribadan olingan ma‘lumotlar variatsion statistika usullarida qayta ishlandi [5]. Bunda har bir belgining o‘rtacha arifmetik ko‘rsatkichi (X), uning xatosi (S_x), o‘zgaruvchanlik koeffitsienti (C_v) aniqlandi.

Tadqiqot natijalari. Qo‘ylar qonining biokimyoviy tahlili ularning fiziologik holatini aniqlashda muhim ko‘rsatkich hisoblanib, qumli cho‘l sharoitida ularning moslashuvchanligini, shuningdek, xorijdan keltirilgan zotlarning yangi sharoitga qanchalik daraja moslashayotganligini aniqlashda muhim ahamiyatga ega.

Jaydari zotli qo‘ylar qonining biokimyoviy tahlil natijalari bo‘yicha olingan natijalar quyidagi 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Jaydari zotli qo‘ylar qonining biokimyoviy tahlili (n=3)

№	Ko‘rsatkichlar	O‘lchov birligi	Me‘yor	$X \pm S_x$	$C_v, \%$	$lim_{min} \rightarrow lim_{max}$
1	Umumiy oqsil	g/l	60-80	68,1±2,73	6,96	62,6-71,1
2	To‘g‘ri	mmol/L	0-5,0	20,2±9,43	80,8	8,49-38,9
3	Noto‘g‘ri	mmol/L	5-16	36,3±5,21	24,91	26,6-44,5
4	Alaninamino	u/L	15-44	41,8±18,26	75,76	23,0-78,3

	transferaza					
5	Aspartatamino transferaza	u/M	49-123	29,0±2,88	17,22	24,0-34,0
6	Xolesterin	mmol/L	1,1-2,3	2,9±0,23	13,77	2,7-3,4
7	Glyukoza	mmol/L	2,4-4,5	3,2±0,26	13,94	2,8-3,7
8	Siydik kislota	mmol/L	3,7-9,3	4,0±2,4	103,25	1,1-8,8

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, aksariyat ko'rsatkichlar me'yor darajasida qayd etilgan (xolesterin miqdoridan tashqari).

Hayvonlar qoni tarkibidagi umumiy oqsilni aniqlashda asosan albumin va globulinlarning umumiy darajasi o'lchanadi. Albuminlar organizmda suyuqlik muvozanatini saqlash hamda ozuqa moddalarini to'qima va organlarga tashish vazifasini bajaradi. Globulinlar esa asosan immun tizimini rag'batlantirishda ishtirok etuvchi oqsillar hisoblanadi. Umumiy oqsil jaydari zotida me'yor darajasida kuzatilib, o'zgaruvchanlik koeffitsienti 6,96% ni tashkil qilgan. Hayvonlar orasida o'zgarish limiti ham me'yor darajasida bo'lgan.

Alaninaminotransferaza (ALT)–jigar hujayralarida joylashgan va aminokislotalar almashinuvida ishtirok etadigan ferment bo'lib, jigar hujayralari zararlanganda qondagi miqdori ortadi. Ushbu ferment o'rtacha miqdor me'yor darajada bo'lsada, o'zgaruvchalik koeffitsienti 75,76% ni tashkil etgan. O'zgaruvchalik koeffitsienti qanchalik kichiq miqdorni tashkil etsa olingan natijalar shunchalik o'rtacha miqdorga yaqinligini anglatadi va bu podadagi yoki suruvdagi hayvonlarda ushbu ko'rsatkich optimal darajada ekanligini anglatadi. Tekshirilgan hayvonlarda ushbu fermentning o'zgaruvchanlik limiti 23,0-78,3 u/L oralig'ida kuzatilgan. Bu esa hayvonlarda alaninaminotransferaza fermentining barqaror emasligini anglatadi.

Aspartataminotransferaza (AST) yurak mushaklari va jigar hujayralarida uchrovi ferment bo'lib, buyrak, oshqozon osti bezi, skelet mushaklari va miyada uchraydi. Ushbu fermentning o'rtacha miqdori me'yor darajada bo'lib, o'zgaruvchalik koeffitsienti 17,22% ni tashkil etgan. Fermentning o'zgaruvchanlik limiti 24,0-34,0 u/M oralig'ida kuzatilib, o'rganilgan hayvonlarda nisbatan barqaror bo'lgan. Ushbu fermentning yetishmasligi oqsil yetishmasligi yoki energiya tanqisligi holatlarida kuzatilib, muammoni oziqlantirishni me'yor darajasida tashkil etish orqali bartaraf etish mumkin.

Xolesterin tanadagi tabiiy yog' turi hisoblanib, hujayralar tuzilishida, ba'zi gormonlar sintezida va oziqlanish natijasida so'rilgan yog'larni tashishga ishtirok etadi. Uning miqdorining ortishi qon tomirlarida blyashka to'planishiga olib keladi. Jaydari zotida o'rtacha 2,9 mmol/L ni tashkil etib, meyorga nisbatan 0,6 mmol/L yuqori bo'lgan (26,0%). Shuningdek, olingan natijalar limiti 2,7-3,4 oralig'ida bo'lib, me'yorga nisbatan lim_{min} 0,4 mmol/L va lim_{max} 1,1 mmol/L yuqori bo'lganligi aniqlandi. Ushbu holatlar zotga xos xususiyat bo'lishi yoki gormonal buzulishlar yuzaga kelganligi sababli kuzatiladi.

Glukoza–organizm uchun zarur energiya manbai bo'lgan uglevod hisoblanadi. Hayvon organizmdagi kimyoviy reaksiyalarda, shuningdek uglevodlar almashinuvida ishtirok etadi. To'qimalarda zaxira sifatida glikogen shaklida saqlanadi. Jaydari zotida uning o'rtacha miqdori, 3,2 mmol/L ni tashkil etib, me'yor darajasida qayd etilgan. O'zgaruvchanlik koeffitsienti (13,94%) va limiti (2,8-3,7 mmol/L) ma'lumotlariga asoslanib, poda (suruv) ning ko'rsatkichi barqaror deyish mumkin.

Mo‘g‘ulistondan keltirilib, Navoiy viloyati sharoitida iqlimlashtirilayotgan bayad zotli qo‘ylar qonining biokimyoviy tahlil natijalari bo‘yicha olingan natijalar quyidagi 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval

Bayad zotli qo‘ylar qonining biokimyoviy tahlili

№	Ko‘rsatkichlar	O‘lchov birligi	Me‘yor	X±Sx	Cv, %	lim _{min} →lim _{max}
1	Umumiy oqsil	g/l	60-80	57,37±4,14	12,42	49,6-63,6
2	To‘g‘ri	mmol/L	0-5,0	38,8±4,82	21,50	30,4-47,1
3	Noto‘g‘ri	mmol/L	5-16	33,8±6,68	34,3	26,2-47,1
4	Alaninamino transferaza	u/L	15-44	23,3±0,33	2,47	23,0-24,0
5	Aspartatamino transferaza	u/M	49-123	54,9±7,62	24,05	45,5-70,0
6	Xolesterin	mmol/L	1,1-2,3	2,5±0,08	6,19	2,3-2,6
7	Glyukoza	mmol/L	2,4-4,5	4,5±0,1	3,84	4,3-4,6
8	Siydik kislota	mmol/L	3,7-9,3	6,3±2,36	65,0	3,5-11,0

Jadval ma‘lumotlari deyarli barcha ko‘rsatkichlar me‘yor darajasida ekanligini ko‘rsatmoqda. Faqatgina xolesterin miqdori me‘yordan biroz yuqori bo‘lgan.

Bayad zotida umumiy oqsil miqdori me‘yor darajasida kuzatilib, o‘zgaruvchanlik koeffitsienti 12,42% ni tashkil qilgan. Jaydari zotiga nisbatan o‘zgaruvchanlik koeffitsienti 5,44% yuqori bo‘lgan. Bayad zotida umumiy oqsilning o‘zgaruvchanlik limiti 49,6-63,6 g/l ni oralig‘ida bo‘lgan. Umuman olganda, bayad zotining issiq iqlim sharoitlariga moslashish jarayonida umumiy oqsil ko‘rsatkichlarining o‘rganilgan barcha hayvonlarda me‘yor darajasida emasligini ko‘rsatmoqda. Bu esa barcha hayvonlarda moslashish jarayonlari turlicha kechayotganligi anglatadi. Shuningdek, o‘zgaruvchanlik koeffitsienti va limiti ma‘lumotlariga asoslanib natijalar me‘yorga yaqinlashayotganligini ko‘rish mumkin.

Alaninaminotransferaza fermenti ma‘lumotlari me‘yorning minimal darajasidan biroz o‘tganligini, moslashish jarayonlari ijobiy kechayotganligini ko‘rsatmoqda. O‘zgaruvchanlik koeffitsienti ham boshqa ko‘rsatkichlarga nisbatan minimal darajada qayd etilgan (2,47%). Bu esa oqsillar almashinuvi me‘yorlashayotganligini ko‘rsatmoqda. Bundan tashqari ushbu ferment miqdori suruvda barqaror ekanligini aniqlandi.

Aspartataminotransferaza ferment o‘rtacha 54,9 u/M ni tashkil etib, me‘yor darajada qayd etilgan, o‘zgaruvchanlik koeffitsienti va limiti hayvonlarning moslashish jarayonlari ijobiy ekanligini ko‘rsatgan.

Xolesterin miqdori me‘yorga nisbatan 0,2 mmol/L ga yuqori. Glyukoza miqdori me‘yorning maksimal chegarasida qayd etilgan.

Qo‘ylarni yangi hududda urchitish jarayonida moslashish bilan bog‘liq biologik, fiziologik, immunologik hamda stress o‘zgarishlar yuzaga kelishi gan.

Xulosa qilib aytganda, bayad zotli qo‘ylar Navoiy viloyatining issiq iqlim sharoitlariga moslashish jarayonlari ijobiy bo‘lib, kelgusida ularni samarali urchitish imkoniyatlari mavjudligini ko‘rsatmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Mo‘g‘ulistonga oliy darajadagi tashrif davomida qishloq xo‘jaligi va oziq-ovqat sohasida erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi qarori. Toshkent 17-iyul, 2025-y. PQ-225-son
2. Барсила С.Р., Бхатт К., Девкота Б. и др. Гематологические изменения у овец породы барувал (*Ovis aries*), пасущихся в западных Гималаях в Непале. Пастораль 10, 4 (2020). <https://doi.org/10.1186/s13570-019-0156-6>
3. Иванов Р.В., Хомподоева У.В., Афанасьев И.И. Биологические особенности акклиматизации домашних овец в условиях Якутии. //Вестник СВФУ. 2015. №1. С. 31-41
4. Карабаев Ж.А. Методика изучения клинических показателей при акклиматизации импортных животных (методическое пособие). //Международный журнал экспериментального образования. –Москва, 2017. №2, С. 77
5. Похинский Н.А. Руководства по биометрии для зоотехников. Москва, 1969 г, 256 с
6. https://t.me/statistika_rasmiy/6550